

Một số lưu ý khi tính giá trị không gian:

(1) Năng lượng vận động “sinh ra” giá trị không gian

Sẽ có thắc mắc rằng tại sao một vật di chuyển “sinh ra” giá trị không gian sao không làm cho không gian xung quanh tăng lên. Thật ra giá trị không gian không phải là một cái gì đó tồn tại, được tạo ra mà là sự thay đổi trạng thái không gian của năng lượng khi năng lượng vận động. Như vậy khi một vật có năng lượng thì làm nó vận động và từ đó thay đổi trạng thái không gian của nó. Giá trị không gian không phải là một tồn tại được tạo ra mà ta cứ cộng dồn lên như gộp không khí hay gộp các hạt nước thành đại dương.

(2) Sự giãn nở của vũ trụ thực chất là các năng lượng trong nó thay đổi trạng thái không gian từ đó làm cho vũ trụ “giãn nở”

Sự giãn nở của vũ trụ thực chất là các năng lượng trong nó thay đổi trạng thái không gian từ đó làm cho vũ trụ “giãn nở”. Chính vì vậy từ thuở ban đầu khi năng lượng vận động làm “sinh ra” giá trị không gian tức là làm cho vũ trụ “giãn nở”. Như vậy không gian ở đây vốn không phải là một cái gì đó “tồn tại” được “sinh ra” mà bản chất chỉ là sự thay đổi trạng thái không gian của các đơn vị năng lượng vận động trong vũ trụ.

(3) Về cơ bản, vũ trụ tồn tại 2 khía cạnh: 1 là năng lượng, 2 là trạng thái không gian của nó.

Từ thuở ban đầu, năng lượng vận động “sinh ra” giá trị không gian, tức là năng lượng vận động làm thay đổi trạng thái không gian của nó. Năng lượng này có thể chuyển đổi thành các hình thái năng lượng khác nhau trong vũ trụ mà sự vận động của nó làm tăng giá trị không gian. Không gian (vũ trụ giãn nở) không phải là một tồn tại được tạo ra mà chỉ là trạng thái tồn tại của năng lượng (trạng thái không gian của năng lượng). Tức là khi có năng lượng thì nó vận động, năng lượng vận động thì làm thay đổi trạng thái không gian của nó và từ đó giá trị không gian được “sinh ra”.

Ví dụ như ánh sáng, đó cũng là năng lượng vận động, làm sinh ra giá trị không gian (di chuyển cực nhanh). Giá trị không gian do ánh sáng di chuyển cực nhanh chủ yếu tăng về chiều không gian nhưng cực ngắn về chiều thời gian.

Khi các năng lượng bị áp súc lại thì nó làm tăng giá trị không gian theo hướng khác (chẳng hạn thế năng tác động lên vật khác làm tăng giá trị không gian).

Năng lượng giúp vật di chuyển thực chất cũng được chuyển hóa từ năng lượng giúp vũ trụ giãn nở nên về cơ bản cũng không làm gia tăng giá trị không gian của cả hệ.

(4) Hệ tọa độ vật lý cũng giãn nở nếu ta gán nó vào không gian vật lý (bởi vũ trụ giãn nở).

(5) Giá trị không gian (sự thay đổi trạng thái không gian của vật khi vận động do năng lượng) bằng tích các hình chiếu vô hướng của vectơ đường đi của vật lên các trục không gian, thời gian.

Ví dụ, trong hệ tọa độ L 2 chiều hay trên 1 trục không gian 1 chiều, 1 vật di chuyển từ A đến B sẽ có giá trị không gian bằng quãng đường nhân với thời gian vật di chuyển.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.